

TA'LIM TIZIMI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ME'YORIY ASOSLARINING YARATILISHI

Xurramova Zarnigor Nuriddin qizi

Denov tadbirkorlik pedagogika instituti
tarix va falsafa kafedrası magistranti
e-mail nurijahonxurramov807@gmail.com
Tel: +995553170

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19709143>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 23-aprel 2026 yil

KEY WORDS

ta'lim tizimi, huquqiy asoslar,
me'yoriy hujjatlar, ta'lim siyosati,
qonunchilik, islohotlar,
innovatsiya, rivojlanish, davlat
standartlari, boshqaruv

ABSTRACT

Mazkur maqolada ta'lim tizimini rivojlantirishda huquqiy-me'yoriy asoslarning o'rne va ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim sohasini tartibga soluvchi qonunlar, davlat siyosati va normativ hujjatlarning ta'lim sifatini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda huquqiy bazaning takomillashuvi muhim omil sifatida qaraladi.

Kirish

2019-yil 16-dekabrda O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"¹ 595-sonli qonun va O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda "Ta'lim to'g'risida" 637-sonli qonun ta'lim tizimining bosh huquqiy asoslari hisoblanib, bepul bir yillik majburiy maktabgacha ta'limni hamda bepul va majburiy o'rta ta'limni ta'minlaydi. Ta'lim tizimini davlat iqtisodiyot va jamiyatni Birlashgan millatlar tashkiloti huzuridagi Milliy rivojlanish strategiyasiga o'tishga xizmat qiladigan va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda O'zbekistonga muvaffaqiyat qozonishga yordam beradigan asosiy strategiyalardan biri sifatida belgilangan. Ushbu strategiyada va ta'lim sektorini isloh qilish strategiyasini ta'lim tizimining barcha kichik sektorlarida salmoqli maqsadlarni oldinga qo'ymoqda. Yangi O'zbekistonning 2022 - 2026 - yillariga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining 38-maqsadi "Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini oshirish 62 foizdan kamida 80 foizga yetkazish" bo'yicha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida to'liq kunlik, qisqa muddatli va majburiy bepul tayyorlov guruhlarini tashkil qilish rejalashtirilgan bo'lib, 3-7 yoshli bolalarning umumiy soni 2mln 930ming 844 nafar tashkil etadi va respublika bo'yicha umumiy qamrov 74 foizdan iborat. Respublikada jami 661 945 nafari 6 yoshli bolalar (93 foiz) maktabga tayyorlov tizimi bilan qamrab olingan bo'lib ularning: 170 721 nafari- majburiy bepul bir yillik boshlang'ich ta'lim tayyorlov guruhlariga; 457 008 nafari-to'liq kunlik tayyorlov guruhlariga; 33 429 nafari-qisqa muddatli tayyorlov guruhlariga; 787 nafari-mobil guruhlariga qamrab olindi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari uchun bepul maktabgacha ta'limning muqobil turlari joriy etildi. Davlat 2017-yildan boshlab ta'lim sifati masalalarini va o'qitish natijalarini ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va isloh qilishni asosiy vazifa sifatida kun tartibiga qo'ydi.

Asosiy qism

Maktabgacha ta'lim tizimidagi tub islohotlar o'zining dastlabgi samarasini bermoqda. Tarixiy deb nom olgan 2016-yil 29-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarorida ko'zda tutilgan vazifalar ijrosi bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Shunga ko'ra soha mutaxassisleri xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganib chiqishdi. Farzandlarimizning qiziqishi va imkoniyatlarini inobatga olgan holda, kelajakka to'g'ri yo'naltirish asosida maktabgacha ta'lim yoshiga yetgan mos vaqtda har tomonlama rivojlantirish sifatli ta'lim bilan birgalikda tarbiya berish, mustaqil fikirlay olish dunyoqarashini kengaytirish qobiliyatini ro'yobga chiqarish dolzarb vazifa ekanligi ta'kidlandi.

Mustaqillika erishgan yillardayoq barcha tarmoqlarga ta'luqli bo'lgan, ya'ni barcha sohani ham mukammal egallay oladigan kadrlarga ehtiyoj sezila boshlandi. Shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda o'sib kelayotgan yosh avlodni mustaqil fikirlay olishga va sog'lom, yetuk va har tomonlama zamon talablariga javob bera oladigan qobiliyatli avlod bo'lib voyaga yetkazish, sifatli ta'lim bilan bir qatorda tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan sifatli va samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Pedagogning vazifasi tinch, osoyishta hayotimizga qarshi turli tahdidlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali zamonda kamol topayotgan

yoshlarni har tomonlama bilimdon, barkamol va raqobatbardosh etib tarbiyalash, ularni begona va zararli g'oyalardan saqlash, o'z yurtiga sadoqatli insonlar qilib yetishtirish bilan belgilanadi. Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirish masalasiga to'xtalar ekanmiz, albatta, u yashayotgan muhit, oila, maktabgacha ta'lim tashkiloti, jamiyatning roli juda kattadir. Ta'lim tizimining hozirgi kundagi rivojlantirish bosqichida uning birlamchi bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limda jadal o'zgarishlar yuz bermoqda va shu o'zgarishlardan biri shaxsga yo'naltirilgan ta'limda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish masalalaridir.

Davlat-xususiy sheriklik bilan birga tashkil etilayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlantirishga qaratilayotgan keng va qulay imkoniyatlarni ochish uchun asosiy va mustahkam yo'lni boshlab beradi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari sonini ko'paytirish ham alohida ahamiyat kasb etadigan jarayondir.

Amalga oshirilayotgan faoliyatlar sonlari va turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'lmoqda. Shu qatorda, olib borilayotgan tahliliy ma'lumotlarimiz yosh avlodning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini hozirgi zamon talablariga javob bera oladigan zamonaviy texnologiyalar va ko'rgazmali materiallar hamda bola uchun eng muhim bo'lgan ongini rivojlantiradigan zaruriy adabiyotlar bilan ta'minlash, shu bilan birga faoliyat olib boruvchi yetuk malakali pedagog xodimlar va boshqaruv faoliyatiga mos keladigan mutaxassislar bilan ta'minlab berish masalalarini hal etish choralari ko'rilmogda.

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, ta'lim oluvchilarning sifatli ta'limdan bahramand bo'lishini ta'minlash maktabgacha ta'lim sohalarining nodavlat sektorini takomillashtirish maqsadida, shu jumladan, Muhtaram Prezidentimizning 2018-yil 30-sentyabirdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-sonli qaroriga muvofiq: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini 2019-yilda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi", 2019-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatgichlar;

2025-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatgichlari 2019-yil 1-yanvardan boshlab bolalar uchun jismoniy shaxsning shaxsiy indetifikatsiya raqamini berish xizmati joriy qilinmogda, u bolaga

birinchi marta maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilinganida beriladi va u shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnab kelayotgan boshqa tarbiyalanuvchilarga ham beriladi.

Rivojlantiruvchi muhitning eng muhim ahamiyati uning rivojlantiruvchi xususiyatiga ega ekanligidadir. Bir xil yoshdagi bog'cha bolalari bir xil qiziqish bilan shug'ullanishi mumkin. Bolalarning faoliyati davomida mashg'ulotlar asosida hayotiy tajribalari oshib boradi va bilim olish jarayonida muntazam ravishda har-xil rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning yangi va murakkab tomonlarini o'zida aks etira boshlaydi. Ta'lim tashkilotida bolani rivojlantirish muammosi pedagogning ta'lim-tarbiyadagi faoliyati bilan tanishib chiqishini taqazo etadi, ya'ni pedagog bolaning shaxsiy salohiyatini ochishida uning oiladagi sharoitini inobatga olgan holda tarbiyalashning zamonaviy ilmiy ma'lumotlarini qo'llashi lozim.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat bir qancha ishlar amalga oshirilmogda. Xususan maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarni yanada rivojlantirish uchun 5 ta rivojlantirish markazlari tashkil etildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimi faoliyatini rivojlantirishda huquqiy-me'yoriy asoslarning yaratilishi va takomillashtirilishi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda qonunchilik bazasini yangilab borish, ta'lim sifatini oshirish va tizim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, huquqiy asoslarning puxta ishlab chiqilishi ta'lim jarayonida shaffoflik, barqarorlik va izchillikni ta'minlaydi. Kelgusida ta'lim sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirish uchun normativ-huquqiy bazani xalqaro tajribalar asosida yanada rivojlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasini rivojlantirishga oid 2023–2025 yillardagi farmon va qarorlari
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan so'nggi qarorlari (2021–2024)
4. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi materiallari (rasmiy hisobotlar va dasturlar)
5. UNESCO (2023) – Global Education Monitoring Report
6. UNICEF (2022–2024) – Education and Development Reports
7. World Bank (2023) – Education Policy and Development Strategy Reports